

होतो. म्हणजेच कार्यकर्त्यांमध्ये स्थितप्रज्ञता असणे आवश्यक आहे.

५. समायोजन क्षमता

सभोवतालची परिस्थिती, इतर व्यक्ती यांच्याशी मिळतेजुळते घेण्याची क्षमता म्हणजेच समायोजन क्षमता होय.

According to Cambridge Dictionary adjustment is the ability to become more familiar with the new situation.

The medical definition of adjustment is also given in Merriam Webster dictionary i.e. the process of modifying one's behaviour in changed circumstances or an altered environment in order to fulfil psychological, physiological and social needs.

वरील दोन्ही व्याख्यांचा मतितार्थ असा की, नवीन परिस्थितीशी मिळते-जुळते घेणे व त्यानुसार स्वतःच्या वर्तनात बदल घडवून आणणे. याचा अर्थ सामाजिक कार्यकर्त्याला लोकांमध्ये मिसळून त्याचे कार्य पार पाडण्यासाठी स्वतःमध्ये समायोजन क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ वेळेवर जेवण मिळाले नाही तर, योग्य वाहन नसेल तर किंवा मुक्कामाच्या ठिकाणी वा कामाच्या ठिकाणी गैरसोय असतील तर अशा परिस्थितीत सुद्धा समाधान मानून वेळ निभावून नेणे व आपले कार्य व्यवस्थितपणे पार पाडणे हे त्याला जमणे अत्यावश्यक आहे.

६. समस्या निराकरण व निर्णय क्षमता

समस्या निराकरण करण्यासाठी मानवी वर्तणुकीचे ज्ञान असले पाहिजे. मानवी वर्तणुकीचे ज्ञान हा सामाजिक कार्याचा अंगभूत घटक होय. समाजरचना, जीवन पद्धती, जीवन शैली, सामाजिक रूढी परंपरा, वयाला अनुसरून समस्या का व कोणत्या निर्माण होतात याचे ज्ञान कार्यकर्त्याला अभिप्रेत आहे. तसेच योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन या समस्यांचे निराकरण केल्यास ते सामाजिक कार्याच्या यशस्वीतेच्या दृष्टीने अधिक फलदायी ठरते. उदा. एखादी व्यक्ती खूप चिडली, संतापली तर तिच्या प्रतिक्रियेचे कारण शांतपणे समजून घेऊन तिची समस्या सोडवण्यासाठी योग्य निर्णय घेणे गरजेचे.

७. व्यक्तीभेदांचे ज्ञान

पिंडे पिंडे मतिभिर्नाः। किंवा व्यक्ती तितक्या प्रकृती! असे म्हटले जाते म्हणजेच प्रत्येक व्यक्ती ही विधात्याची एकमेवाद्वितीय अशी निर्मिती आहे. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्ती सारखी नसते. समाजात अनेक प्रकारच्या व्यक्ती असतात त्यामुळे व्यक्तिपरत्वे स्वभाव, वृत्ती, अभिरुची, कल, शारीरिक व बौद्धिक क्षमता, कलागुण इत्यादींच्या मध्ये भिन्नता आढळते. विविधता हे समाजाचे वैशिष्ट्य होय. म्हणूनच प्रत्येक व्यक्तीमध्ये काही तरी चांगला गुण असतो, क्षमता असतात. योग्य संधी मिळाली की त्यांचा विकास होतो हे लक्षात घेऊन सामाजिक कार्य करणे आवश्यक होय. म्हणूनच प्रत्येकाच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून, कुणाचाही अनादर न करता एक माणूस म्हणून त्याला त्याचा मान देणे, सन्मानाने वागवणे हे महत्वाचे आहे. हे व्यक्ती विकासाचे किंवा व्यक्ती भेदाचे तत्त्व लक्षात घेऊन कार्य केल्यास आंतरक्रिया अधिक यशस्वी होणारच!

८. जबाबदारी घेण्याची वृत्ती सामाजिक कार्यकर्ता या नात्याने कामाची जबाबदारी स्वीकारणे व त्याप्रमाणे ती पार पडण्याची तयारी असणे आवश्यक तसेच सामाजिक जबाबदारीचे भान ठेवून लोकांचे संपर्क ठेवणे व काम करणे गरजेचे. समाजाशी, विविध व्यक्तींशी संपर्क साधताना जबाबदारीचे भान असेल तरच आंतरव्यक्तिक कौशल्य देखील चांगल्या पद्धतीने विकसित होतात.

९. स्व नियंत्रण

आपले विचार भावना व्यक्त करताना स्वतःवर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. समाजात इतर लोकांबरोबर काम करताना कार्यकर्त्यांचे स्वतःच्या भावना, वर्तन, प्रतिक्रिया इत्यादींवर नियंत्रण असले पाहिजे. तसे नसेल तर एखाद्या परिस्थितीत एकदम रागावणे, तोडून बोलणे, आरडाओरडा करणे, आपले मत स्पष्टपणे व्यक्त करणे, दुसऱ्याच्या भावना दुखावल्या जातील अशा पद्धतीने मत व्यक्त करणे, कडवट प्रतिक्रिया देणे इत्यादी गोष्टी घडू शकतात. म्हणून त्याचे स्वतःच्या भावनांवर, वर्तनावर नियंत्रण असणे गरजेचे होय.

समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना नक्कीच उपयोग होईल.

संदर्भ :

Covey, S.R.(1992). Seven Habits of Highly Effective People. New York : Fireside
(2005). Managerial Effectiveness, The ICFAI Centre for Management. Hyderabad.
Smith, Henry Clay(1961). Personality Development. New York : McGraw hill
Company

Ltd.

Socialwork.buffalo.edu.

www.Cambridge dictionary.com

www.Marriam Webster.com

www.skillsyouneed.com